

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 133-141
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18275906>

Pemerolehan Bahasa Anak 2 Tahun 6 Bulan : Rerata Panjang Ujaran

Language Acquisition of a 2-Year-6-Month-Old Child: Mean Length of Utterance (MLU)

Kurniati Ramadhani Lizri¹, Nikmah², Fatmawati³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Email: Kurniaturamadhanilizri@student.uir.ac.id, nikmah@student.uir.ac.id, fatmawati@edu.uir.ac.id

Abstract

This study aims to examine language acquisition in children aged 2 years and 6 months using the Mean Length of Utterance (MLU) indicator. The approach used is qualitative with a descriptive design through a case study method on a child with the initials AAZ who lives in the Rokan Hulu region. The research data consists of child speech collected through the listening and speaking method with recording and note-taking techniques in natural communication situations. The results of data transcription and grouping show that there are 84 utterances with a total of 221 morphemes. The calculation of the RPU produces a value of 2.63. Based on the classification of RPU stages, this value places AAZ in group III which is characterized by the development of sentence structure. The research findings indicate that AAZ's language acquisition develops faster than children of the same age. However, AAZ's phonological and morphological abilities have not fully developed optimally, as indicated by the omission of initial phonemes and inaccuracies in the pronunciation of certain phonemes. This research is expected to contribute to our understanding of early childhood language development and serve as a reference for psycholinguistic studies, particularly regarding first language acquisition.

Keywords: *language acquisition in children, psycholinguistics, age 2 years and 6 months*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemerolehan bahasa pada anak berusia 2 tahun 6 bulan dengan menggunakan indikator Mean Length of Utterance (MLU) atau Rerata Panjang Ujaran (RPU). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan deskriptif melalui metode studi kasus terhadap seorang anak berinisial AAZ yang berdomisili di wilayah Rokan Hulu. Data penelitian berupa tuturan anak yang dikumpulkan melalui metode simak libat cakap dengan teknik perekaman dan pencatatan dalam situasi komunikasi yang berlangsung secara alami. Hasil transkripsi dan pengelompokan data menunjukkan bahwa terdapat 84 ujaran dengan jumlah keseluruhan 221 morfem. Perhitungan RPU menghasilkan nilai sebesar 2,63. Berdasarkan klasifikasi tahapan RPU, nilai tersebut menempatkan AAZ pada kelompok III yang ditandai dengan perkembangan struktur kalimat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemerolehan bahasa AAZ berkembang lebih cepat dibandingkan anak seusianya. Namun demikian, kemampuan fonologis dan morfologis AAZ belum sepenuhnya berkembang secara optimal, yang ditunjukkan oleh adanya penghilangan fonem awal serta ketidaktepatan dalam pelafalan fonem tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan bahasa anak usia dini serta menjadi acuan dalam kajian psikolinguistik, khususnya terkait pemerolehan bahasa pertama.

Kata Kunci : *pemerolehan bahasa anak, psikolinguistik, usia 2 tahun 6 bulan*

Article Info

Received date: 25 December 2025

Revised date: 13 January 2026

Accepted date: 17 January 2026

PENDAHULUAN

Bahasa adalah sebuah sistem yang sangat rumit yang mencakup banyak aspek dari cara berpikir manusia. Di dalam Bahasa terdapat area tanpa batas yang mampu menampung semua pengetahuan dan pemahaman manusia. Manusia memanfaatkan Bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan beragam ide yang terdapat dalam pikiran mereka (Dina Adzkiya Izzati et al., 2025). Bahasa menjadi salah satu elemen krusial dalam kehidupan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antarindividu, sehingga manusia memerlukan bahasa sebagai sarana untuk berinteraksi dengan orang lain (Sitepu et al., 2023). Kemampuan berbahasa adalah keterampilan dasar yang dimiliki

manusia sejak masa anak-anak, namun tidak muncul begitu saja. Seringkali, hal ini dipengaruhi oleh bimbingan dan instruksi dari lingkungan sekitar, termasuk peran orang tua. Ini menunjukkan bahwa individu dapat menguasai bahasa pertama mereka yang umumnya disebut sebagai bahasa ibu. Untuk menguasai suatu bahasa, jelas bahwa itu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa langkah. Durasi dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menguasai bahasa tersebut dikenal sebagai proses pemerolehan bahasa (Astuti & Setiawan, 2023).

Psikolinguistik adalah disiplin yang menjelaskan proses-proses mental yang berlangsung ketika seseorang menciptakan kalimat dan menangkap makna kalimat yang dia dengar saat berinteraksi, serta bagaimana individu memperoleh keterampilan bahasa tersebut Simanjuntak (Nissa et al., 2022). Teori pemerolehan bahasa merupakan pandangan dan hasil penelitian dari para ahli bahasa mengenai cara manusia memperoleh bahasa secara natural dan menyeluruh. Memperoleh bahasa berarti memiliki kemampuan dan memahami bahasa tanpa disadari oleh anak, karena penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari berlangsung dengan cara yang alami, menyeluruh, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak Hidayat dan Herniawati (dalam Hidayat et al., 2023). Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai sarana berkomunikasi dengan keluarga, lingkungan, dan sekolah.

Dalam studi psikolinguistik, pembelajaran bahasa dianggap sebagai suatu proses yang rumit dengan melibatkan elemen-elemen kognitif, biologis, dan sosial. Psikolinguistik menguraikan cara manusia memperoleh, menghasilkan, dan memahami bahasa melalui interaksi antara otak dan lingkungan Simangunsong (Septiani et al., 2025). Pemerolehan bahasa merupakan suatu fenomena yang sangat menarik, terutama ketika menyangkut cara seorang anak memperoleh bahasa pertamanya tanpa adanya pengajaran formal mengenai bahasa itu. Misalnya, seorang bayi hanya akan memberikan reaksi terhadap kalimat-kalimat yang sering ia dengar dari sekitarnya, terutama dari ibunya yang menjadi sumber ujaran yang paling sering ditangkap oleh anak tersebut (Aritonang et al., 2022).

Pemerolehan bahasa pada anak adalah tahapan di mana mereka mulai memahami komunikasi secara lisan dengan sekitar mereka. Pemerolehan bahasa pada bayi yang baru lahir dimulai dari suara tangisnya, yang merupakan bentuk respons terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya (Firjianti et al., 2023). Pemerolehan bahasa merujuk pada proses mental yang berlangsung dalam otak anak ketika ia menguasai bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa pada anak merupakan proses alami yang berlangsung ketika anak menguasai bahasa pertamanya melalui interaksi di lingkungan keluarga dan pendidikan (Anisa Putri et al., 2025). Penguasaan bahasa pada anak yang diawali dengan pemerolehan bahasa pertama umumnya dikenal sebagai bahasa ibu (Asriani Prida et al., 2023). Selama proses ini, perkembangan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, baik dari keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seorang pendidik untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan mengembangkan bahasa Zulkhi dan Wardani, (Astuti Eny, 2022). Setelah anak menjalani pembelajaran bahasa yang ada, mereka akan dapat menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu mereka, sedangkan pengajaran bahasa yang berkaitan dengan bahasa kedua dilakukan secara formal kepada anak.

Penelitian ini memang bukan penelitian pertama, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pemerolehan Bahasa pada anak. Salah satu penelitian terkait pemerolehan Bahasa anak seperti penelitian dari Siti Hajrul Jamilah & Prima Gusti Yanti yang berjudul “Pemerolehan Bahasa Pertama Anak: Rerata Panjang Ujaran (RPU) pada Anak Usia 38 Bulan”. Pada penelitian tersebut mengkaji pemerolehan bahasa pertama anak dari aspek sintaksis melalui Rerata Panjang Ujaran (RPU) dan menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa anak telah sesuai dengan tahap perkembangan usianya, yang dipengaruhi oleh intensitas interaksi dalam lingkungan keluarga. Selain itu, penelitian lain yang serupa dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Yesi Asira & Hendra Setiawan yang berjudul “Analisis Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 3 Tahun Sudi Kasus pada Syaffa”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa anak telah sesuai dengan tahap usianya berdasarkan analisis MLU, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan pengucapan fonem.

Pemerolehan bahasa pada anak bisa diukur dengan menggunakan *Mean Length of Utterance* (MLU) yang diperkenalkan oleh Roger Brown pada tahun 1973. MLU yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Rerata Panjang Ujaran (RPU). Dardjowidjojo (dalam Ulita et al., 2025) menyatakan bahwa MLU adalah salah satu parameter penting untuk memahami tahap perkembangan bahasa anak. MLU menunjukkan seberapa tinggi tingkat kompleksitas ujaran anak berdasarkan rata-rata morfem yang muncul dalam satu ujaran. Nilai MLU yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa anak menjadi semakin kompleks. Cara menghitung MLU atau RPU adalah dengan rumus berikut.

$$\text{Rerata Panjang Ujaran (RPU) / MLU} = \frac{\text{Jumlah Morfem}}{\text{Jumlah ujaran}}$$

Tabel 1. RPU digunakan untuk melihat tngkatan bahasa anak.

Tahap	RPU	Umur (Bulan)	Ciri
I	1.0-2.0	12-26	Aturan yang semantik linier
II	2.0-2.5	27-30	Perkembangan morfologis
III	2.5-3.0	31-34	Perkembangan bentuk kalimat
IV	3.0-3.75	35-40	Unsur kalimat dalam embedding
V	3.75-4.5	41-46	Penggabungan kalimat

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis rerata panjang ujaran pada seorang anak balita berusia 30 bulan (2 tahun 6 bulan). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai perkembangan bahasa anak dalam proses pemerolehan bahasa pertama, khususnya pada aspek sintaksis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong orang tua yang memiliki anak balita agar tidak terburu-buru membandingkan perkembangan bahasa anak hanya berdasarkan pengamatan singkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemerolehan bahasa pertama pada anak dengan menggunakan ukuran Mean Length of Utterance (MLU) atau Rerata Panjang Ujaran. Penelitian ini berfokus pada analisis tingkat kompleksitas ujaran anak sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pemerolehan bahasa anak serta menjadi referensi dalam kajian psikolinguistik, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak usia dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (Anisa Putri et al., 2025), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memanfaatkan data non-numerik, dengan penekanan pada pengumpulan dan analisis data berupa narasi. Jenis penelitian ini studi kasus, menurut González (Arni Natalina Br Siburian et al., 2023), studi kasus dapat dianggap menyedatkan dalam penelitian karena proses wawancara dibatasi hanya pada pengajuan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Subjek penelitian adalah seorang anak berusia 2 tahun 6 bulan yang berinisial AAZ yang tinggal di wilayah Rokan Hulu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari ujaran AAZ dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan secara langsung tinggal, berinteraksi, dan bermain bersama AAZ untuk keperluan observasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak libat cakap, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam tuturan dan ikut berpartisipasi dalam percakapan (Nurchayo Hermawan & Gusti Yanti, 2024). Peneliti melakukan hal ini dengan memberikan pertanyaan serta stimulus berupa gerakan dan permainan kepada anak AAZ agar anak tersebut terdorong untuk mengeluarkan ujaran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajak AAZ berkomunikasi dan bermain secara alami. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik rekam dan catat, yaitu dengan merekam percakapan menggunakan alat perekam dan mencatat ujaran yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Seluruh ujaran kemudian ditranskripsikan, diseleksi, dan diklasifikasikan berdasarkan jumlah kalimat. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan rumus Rerata Panjang Ujaran (RPU) untuk mengetahui rata-rata panjang ujaran. Tahap akhir penelitian adalah penyajian dan pemaparan hasil temuan yang diperoleh.

HASIL

Setelah proses observasi terhadap AAZ dilakukan, data penelitian berupa ujaran-ujaran kemudian ditranskripsikan. Ujaran yang telah ditranskripsi selanjutnya diseleksi hingga diperoleh 84 ujaran sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jumlah kata yang terdapat dalam setiap ujaran. Adapun data penelitian disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. Transkrip Ujaran

No.	Ujaran Satu Kata	Terjemah
1.	Ayah	Ayah
2.	Mama	Mama
3.	Oma	Oma
4.	Nenek	Nenek
5.	Atuk	Atuk (Kakek)
6.	Mamak	Mamak (Paman)
7.	Memem	Permen
8.	Jaum	Jarum
9.	Uwak	Uwak
10.	Inum	Minum
11.	Antal	Bantal
12.	Apak	Bapak (Paman)
13.	Sana	Sana
14.	Diam	Diam
15.	Awat	Awat
16.	Enak	Enak
17.	Antap	Mantap
18.	Abis	Habis
No.	Ujaran Dua Kata	Terjemah
1.	Au ni	Mau ini
2.	Au akan	Mau makan
3.	Buat apa?	Buat apa?
4.	Au ikut	Mau ikut
5.	Unya ayah	Punya ayah
6.	Mama ana?	Mama mana?
7.	Ana endok?	Mana sendok?
8.	Alam tu	Dalam itu
9.	Pigi ana?	Pergi kemana?
10.	Mayah adek	Marah adek
11.	Nanis kakak	Nangis kakak
12.	Ana oma?	Mana oma?
13.	Pulang mamak	Pulang mamak
14.	Pigi kakak	Pigi kakak
15.	Ain yok	Main yuk

16.	Tumpah ni	Tumpah ini
17.	Utuk ayah	Untuk ayah
18.	Upuk ayah	Kerupuk ayah
19.	Cicak ya?	Cicak ya?
20.	Edas ni	Pedas ini
21.	Jaum ni?	Jarum ini?
22.	Asih ada?	Masih ada?
23.	Cantik kakak	Cantik kakak
24.	Akit gigi	Sakit gigi
No.	Ujaran Tiga Kata	Terjemah
1.	Au oton pipi	Nonton TV
2.	Nda au ini	Ndak mau ini
3.	Nda au, ampit	Ndak mau, sempit
4.	Upuk ini ya?	Kerupuk ini ya?
5.	Sisil ni tan?	Sisir ni kan?
6.	Ikut adek nanti	Ikut adek nanti
7.	Anyak bus tan?	Banyak bus kan?
8.	Aik bus ita?	Naik bus kita?
9.	Jangan anggu adek	Jangan anggu adek
10.	Tutu agi ya	Tutup lagi ya
11.	Udah, ayam agi	Udah, ayam agi
12.	Au aik itu	Mau naik itu
13.	Anyak ai tan?	Banyak air kan?
14.	Asuk alam agi	Masuk dalam lagi
15.	Andi ita ya?	Mandi kita ya?
16.	Duduk adek ya	Duduk adek ya
17.	Pelut u Yi	Perut Ibu Yi
18.	Kakak sekolah adi	Kakak sekolah tadi
No.	Ujaran empat kata	Terjemah
1.	Asih ayah dulu ya	Kasih ayah dulu ya
2.	Ain ita agi tan?	Main kita lagi kan?
3.	Minta tatu agi ya?	Minta satu lagi ya?
4.	Ana uang ini ma?	Mana buang ini ma?
5.	Au andi ama ayah	Mau mandi sama ayah
6.	Adek ikut antik ya	Adek ikut nanti ya
7.	Ama capa oma pigi?	Sama siapa oma pergi?
8.	Pulang mamak agi ya?	Pulang mamak lagi ya?
9.	U nya, anyi uga ya?	Ibu Nia, nyanyi juga ya?
10.	Di didin cicak ya?	Di dinding cicak ya?
11.	Ini agi tayok ya	Ini lagi taruh ya
12.	Au asak itan ya?	Mau masak ikan ya?
13.	Akit u nya ya?	Sakit Ibu Nia ya?
14.	Yok, asuk kamar yok	Yuk, masuk kamar yuk
15.	Anyak itan tu tan?	Banyak ikan itu kan?
16.	Adek au es kim	Adek mau es krim
17.	Adek akan mi adi	Adek makan mi tadi

18.	Tinggal adek nanti ya?	Tinggal adek nanti ya?
19.	Dah hilang u yul?	Sudah hilang Ibu Yul?
No.	Ujaran lima kata	Terjemah
1.	Nggak ada, antik agi ya?	Nggak ada, nanti lagi yaa?
2.	U nya au pigi ana?	Ibu Nia mau pergi mana?
3.	Elum datang oma agi ya?	Belum datang oma lagi ya?
4.	Au U Nya ini?	Mau Ibu Nia ini?
5.	Kena mayah kakak tu	Kena marah kakak itu

Setelah data penelitian dikelompokkan berdasarkan jumlah kata dalam setiap kalimat, peneliti kemudian menghitung Rerata Panjang Ujaran (RPU) yang dihasilkan oleh AAZ. Berdasarkan hasil pengklasifikasian tersebut, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Morfem pada 84 Ujaran

Jenis Ujaran	Jumlah Ujaran	Jumlah Morfem
Kalimat ujaran satu kata	18	18
Kalimat ujaran dua kata	24	48
Kalimat ujaran tiga kata	18	54
Kalimat ujaran empat kata	19	76
Kalimat ujaran lima kata	5	25
Total	84	221

$$\begin{aligned} \text{Rerata Panjang Ujaran (RPU) / MLU} &= \frac{\text{Jumlah Morfem}}{\text{Jumlah ujaran}} \\ &= \frac{221}{84} = 2,63 \end{aligned}$$

PEMBAHASAN

Menurut Clark (dalam Hermawan & Yanti), sekitar usia satu tahun anak mulai menirukan kata-kata yang didengarnya dari lingkungan sekitar. Jumlah kosakata tersebut akan meningkat secara signifikan ketika anak berusia sekitar 18 bulan. Sejak tahap ini, anak mulai mampu menggabungkan dua hingga tiga kata dalam satu ujaran. Memasuki usia dua tahun, pemahaman bahasa anak semakin baik seiring dengan perkembangan kemampuan berbahasanya. Pandangan tersebut selaras dengan hasil observasi terhadap AAZ. AAZ menunjukkan kemampuan berbahasa yang sangat baik, mampu melakukan komunikasi dua arah dengan lawan tutur, memiliki kosakata yang beragam, serta menghasilkan ujaran yang terdiri atas satu hingga lima kata dalam satu kalimat.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, rata-rata panjang ujaran anak AAZ yang berusia 2 tahun 6 bulan mencapai 2,63. Jika dibandingkan dengan klasifikasi kelompok dan karakteristik rerata panjang ujaran menurut Dardjowidjojo pada tabel 1, nilai tersebut menempatkan anak BTS pada kelompok III. Anak yang berada pada kelompok III umumnya menunjukkan perkembangan bentuk kalimat. Pada saat penelitian, usia anak AAZ adalah 30 bulan (2 tahun 6 bulan). Jika disesuaikan dengan kriteria usia dalam tabel rerata panjang ujaran, usia tersebut seharusnya termasuk kelompok II yang ditandai dengan perkembangan morfologis. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi usia dan capaian rerata panjang ujaran anak AAZ. Berdasarkan prinsip universalitas bahasa dari segi panjang ujaran, anak AAZ seharusnya berada pada kelompok II dengan rentang panjang ujaran 2,0-2,5. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa panjang ujaran anak AAZ justru melampaui batas tersebut dan berada pada kelompok III dengan rentang 2,5-3,0, yang menunjukkan perkembangan bentuk kalimat.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, anak AAZ menunjukkan rerata panjang ujaran yang melampaui nilai rata-rata dari seusianya. Namun demikian, karakteristik perkembangannya belum

sepenuhnya mencapai kriteria kelompok III. Saat ini, anak AAZ berada pada tahap perkembangan pembentukan struktur kalimat, karena susunan morfem yang digunakan belum terorganisasi secara sempurna. Walaupun panjang ujaran anak AAZ melebihi rata-rata anak seusianya, perkembangan kebahasaannya masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan capaian skor panjang ujaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh skor rerata panjang ujaran yang masih berada pada batas bawah kelompok III.

Pemerolehan bahasa anak AAZ dapat dikategorikan berkembang dengan cepat, ditandai oleh produksi ujaran yang relatif panjang dibandingkan standar universal panjang ujaran anak seusianya. Meskipun demikian, ujaran yang dihasilkan anak AAZ belum sepenuhnya sempurna, mengingat perkembangan alat ucap dan kemampuan morfologisnya masih dalam proses pematangan. Oleh karena itu, meskipun panjang ujaran yang dihasilkan tergolong tinggi, penguasaan fonologis anak AAZ tetap memerlukan pengayaan agar perkembangan pemerolehan bahasanya menjadi lebih seimbang dan optimal.

Selama pelaksanaan penelitian, AAZ memperlihatkan pelafalan bunyi ujaran yang belum jelas dan belum sepenuhnya berkembang. Dalam setiap ujaran yang dihasilkan, masih ditemukan sejumlah kata yang pengucapannya kurang tepat serta menunjukkan gejala cadel. Ketidajelasan tersebut terutama tampak pada pelafalan fonem /r/, misalnya kata [*marah*] yang diucapkan menjadi [*mayah*] dan kata [*jarum*] menjadi [*jaum*]. Selain itu, ujaran AAZ masih belum jelas seperti adanya fonem yang hilang seperti penghilangan fonem /p/ pada kata [*pedas*] menjadi [*edas*]. Kemudian penghilangan huruf /m/ pada kata [*mau*] menjadi [*au*]; kata [*mana*] menjadi [*ana*]; kata [*makan*] menjadi [*akan*]; kata [*masih*] menjadi [*asih*]; kata [*masuk*] menjadi [*asuk*]; kata [*mandi*] menjadi [*andi*]; kata [*minum*] menjadi [*inum*]; kata [*main*] menjadi [*ain*]. Dari uraian penghilangan huruf yang dilakukan oleh AAZ dapat disimpulkan bahwa penghilangan huruf terjadi pada huruf konsonan awal, AAZ masih belum dapat mengucapkan kata tersebut dengan sempurna.

Pada bagian morfologis, AAZ menguasai banyak kosakata. Kosakata itu terdiri dari kata kerja, kata benda dan kata sifat. Kosakata ini merupakan kosakata yang diperoleh dari lingkungan keluarga, kata yang sering didengar dan diperoleh oleh AAZ. Kata kerja yang dikuasai oleh AAZ antara lain mandi [*andi*], makan [*akan*], [*diam*], [*awas*] dan [*main*] seperti pada [*ain yok*]. Kata benda yang dikuasai AAZ antara lain sendok [*endok*], jarum [*jaum*], bantal [*antal*], permen [*memen*], bus [*bus*].

Dari data yang dihasilkan, AAZ menguasai beberapa kata sifat. Kata sifat merupakan jenis kata yang berfungsi untuk memberikan keterangan atau penjelasan khusus terhadap nomina yang terdapat dalam suatu kalimat (Puspitasari & Amri, 2022). Dalam penggunaan kelas kata sifat, AAZ telah mampu menempatkan kata sifat secara tepat sesuai dengan konteks maupun keadaan emosionalnya. Hal ini terlihat ketika AAZ memuji kakaknya dengan ujaran [*cantik kakak*]. Selain itu, ketika terjadi konflik dengan kakaknya, AAZ mampu mengekspresikan perasaannya melalui penggunaan kata sifat [*marah*], seperti pada ujaran [*mayah adek*]. AAZ juga mengucapkan kata [*pedas*] saat merasa makanannya pedas, seperti pada ujaran [*edas ni*].

Pemerolehan sintaksis pada AAZ tergolong cukup baik. AAZ telah mampu menyusun kata-kata yang telah dikuasainya menjadi satuan ujaran yang bermakna. Selain itu, AAZ juga telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Contohnya AAZ menggunakan kalimat interogatif untuk bertanya kepada lawan bicaranya. Berikut kalimat interogatif yang diucapkan AAZ.

- 1) Buat apa?
- 2) Mama ana?
- 3) Ana endok?
- 4) Pigi ana?
- 5) Ana oma?
- 6) Cicak ya?
- 7) Jaum ni?

- 8) Asih ada?
- 9) Upuk ini ya?
- 10) Sisil ni tan?
- 11) Anyak bus tan?
- 12) Aik bus ita?
- 13) Anyak ai tan?
- 14) Andi ita ya?
- 15) Ain ita agi tan?
- 16) Minta tatu agi ya?
- 17) Ana uang ini ma?
- 18) Ama capa oma pigi?
- 19) Pulang mamak agi ya?
- 20) U nya, anyi uga ya?
- 21) Di didin cicak ya?
- 22) Akit u nya ya?
- 23) Au asak itan ya?
- 24) Anyak itan tu tan?
- 25) Tinggal adek nanti ya?
- 26) Dah hilang u yul?
- 27) Nggak ada, antik agi ya?
- 28) U nya au pigi ana?
- 29) Elum datang oma agi ya?
- 30) Au U Nya ini?

AAZ yang besar di lingkungan Rokan Hulu dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Terlihat pada panggilan yang diucapkan oleh AAZ kepada anggota keluarganya. Kata [atuk], [mamak], [uwak] dan [apak]. Kata [atuk] merupakan panggilan untuk penyebutan kakek dalam bahasa Melayu. Kemudian kata [mamak] merupakan panggilan untuk penyebutan paman (saudara laki-laki dari ibu). Selanjutnya kata [uwak] merupakan panggilan untuk penyebutan nenek. Terakhir, kata [apak] merupakan panggilan untuk penyebutan paman (saudara laki-laki dari ayah).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa pertama anak AAZ yang berusia 2 tahun 6 bulan menunjukkan perkembangan yang tergolong cepat. Nilai Rerata Panjang Ujaran (RPU) sebesar 2,63 menempatkan AAZ dalam kelompok III, yang secara umum ditandai dengan perkembangan struktur kalimat. Pencapaian ini melebihi kriteria usia AAZ yang semestinya berada pada kelompok II dengan karakteristik perkembangan morfologis. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kuantitatif, panjang ujaran yang dihasilkan AAZ telah berkembang lebih maju dibandingkan anak seusianya. Meskipun demikian, secara kualitatif, kemampuan kebahasaan AAZ belum sepenuhnya menunjukkan ciri-ciri kelompok III secara menyeluruh. Kondisi ini tercermin dari pelafalan fonem yang belum sempurna, terutama pada fonem /r/, serta adanya penghilangan konsonan awal pada beberapa kata. Selain itu, walaupun AAZ telah menguasai beragam kosakata yang mencakup kata benda, kata kerja, dan kata sifat, kemampuan fonologis dan morfologisnya masih berada pada tahap perkembangan.

REFERENSI

Anisa Putri, M., Awwalinda, N., & Fatmawati. (2025). *SAJAK Pemerolehan Bahasa Anak Usia 3 Tahun: Perspektif Fonologi dalam Psikolinguistik*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/sajak>

- Aritonang, D. R., Shoufi,), Dewi, N., Muhammadiyah, U., & Selatan, T. (2022). Hubungan Psikolinguistik Terhadap Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa Anak. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra* (Vol. 7, Issue 1).
- Arni Natalina Br Siburian, D., Ayu Lestari, D., Fahmi, D., & desiarninalinabrsiburian, F. (2023). *SAJAK Kemampuan Reseptif Anak Terlambat Bicara Pasca Terapi: Tinjauan Psikolinguistik*. 2. <https://journal.uir.ac.id/index.php/sajak>
- Asriani Prida, Afuri Resi, Afriani Rika, & Fatmawati. (2023). *Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia Dini*. 2(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/sajak>
- Astuti, D., & Setiawan, H. (2023). Analisis Pemerolehan Bahasa Berdasarkan MLU pada Anak Usia 1 Tahun 10 Bulan dalam Aspek Sintaksis dan Fonologi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 880–885. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4815>
- Astuti Eny. (2022). *Dampak Pemerolehan Bahasa Anak Dalam Berbicara Terhadap Peran Lingkungan*.
- Dina Adzkia Izzanti, Muhammad Rizky Nasution, Habib Abdul Wasik, Muhammad Ilham Juanda, & Sahkholid Nasution. (2025). Hakikat Bahasa dalam Objek Kajian Linguistik. *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(1), 188–194. <https://doi.org/10.61132/semantik.v3i1.1394>
- Firjianti, R., andinifitria, Nurwahyuni, & Fatmawati. (2023). *SAJAK Pemerolehan Bahasa Pertama pada Anak Abnormal: Disleksia*. 2(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/sajak>
- Hidayat, Y., Piaud, P., Putra, S., & Ciamis, G. (2023). Teori Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia Dini. *Jurnal INTISABI*, 06(02).
- Nissa, K. A., Zahrah, N. A., & Putra, D. A. K. (2022). Pemerolehan Bahasa Anak Usia 3-4 Tahun (Studi Kasus pada Siswa Paud Pitara Pondok Cabe Ilir Tangerang Selatan). *Medan Makna: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, 20(1), 74. <https://doi.org/10.26499/mm.v20i1.4417>
- Nurchahyo Hermawan, & Gusti Yanti. (2024). *Rerata Panjang Ujaran dan Aspek Fonologis pada Pemerolehan Bahasa Anak Usia 2 Tahun 1 Bulan*.
- Puspitasari, I., & Amri, T. (2022). *Kredo 6 (2022) Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Kata Sifat dan Frase dalam Repertoar Perluasan Makna Berita Sportainment*. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>
- Septiani, E., Saputry, D., Regina, D., & Ferdiansyah Hilal, R. (2025). *Pemerolehan Bahasa Anak Usia 3 Tahun dalam Kajian Psikolinguistik dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa Anak Usia Dini* (Vol. 5, Issue 4). <https://dmi-journals.org/deiktis/index>
- Sitepu, C., Danil, M., Dian Nova, P., Fatmawati, & Febria Rhani. (2023). *SAJAK Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia pada Anak Usia 4-6 Tahun: Tinjauan Psikolinguistik*. 2(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/sajak>